

RAQAMLI JAMIYATDA AXBOROT VA MEHNATNING TRANSFORMATSIYASI: AN'ANAVIY VA ZAMONAVIY KASBLARNING QIYOSIY TAHLILI

O'ktamova Dilfuza O'ktamovna

Navoiy davlat universiteti Ijtimoiy fanlar kafedrasining
Ijtimoiy falsafa yo`nalishi 1-kurs tayanch doktoranti
<https://doi.org/10.5281/zenodo.16760014>

Annotatsiya

Raqamli jamiyatda axborot texnologiyalari bilan shug'ullanadigan kasblar tobora ko'payib bormoqda. Biroq, insoniyat tarixida uzoq vaqt davomida axborot bilan bevosita bog'liq bo'lmagan kasblar mavjud bo'lgan. Ushbu maqolada qishloq xo'jaligi va sanoat jamiyatlaridagi an'anaviy kasblar bilan zamonaviy "axborot kasblari" qiyoslanadi. SHuningdek, axborot bilan shug'ullanadigan kasblarning ijtimoiy haqiqatning moddiy jihatlari bilan bog'liqligi tahlil qilinadi. Maqolada Alvin Toffler, Daniel Bell, Manuel Castells kabi mutafakkirlarning raqamli jamiyat haqidagi nazariyalari ham o'rganiladi.

Kalit so'zlar: raqamli jamiyat, axborot kasblari, an'anaviy kasblar, post-sanoat jamiyati, mehnat transformatsiyasi, ijtimoiy o'zgarishlar.

Bugungi kunda ko'pchilik odamlar turli shakllarda axborot bilan shug'ullanadi: dasturchilar, ma'lumotlar tahlilchilari, kontent-menejerlar, ijtimoiy media mutaxassislari va boshqalar. Biroq, insoniyat tarixining ko'p qismida axborot bilan bevosita bog'liq bo'lmagan kasblar mavjud bo'lgan. Qishloq xo'jaligi va sanoat jamiyatlarida dehqonlar, duradgorlar, to'quvchilar, temirchilar kabi kasblar asosan moddiy ishlab chiqarishga qaratilgan edi. Ushbu maqolada quyidagi savollarga javob izlanadi:

1. An'anaviy jamiyatlarda axborot bilan bog'liq bo'lmagan kasblar qanday edi?
2. Zamonaviy axborot kasblari ijtimoiy haqiqatning moddiy jihatlari bilan qanday bog'langan?
3. Haqiqatdan ham biz "axborot jamiyati"da yashayapmizmi? Sanoat kapitalizmi almashtirildimi?

An'anaviy jamiyatlarda axborotsiz kasblar

Qishloq xo'jaligi va sanoat davrlarida mehnat asosan jismoniy faoliyatga asoslangan edi. Misollar:

- dehqonchilik – erda ishlash, ekish, sug'orish, yig'im-terim qilish kabi jarayonlar axborot emas, balki moddiy resurslar (er, suv, mehnat) bilan bog'liq edi;
- hunarmandchilik – metall buyumlar yasash, gilam to'qish, yog'och ishlari kabi kasblarda axborot emas, balki qo'l mehnati va mahorat ustun edi;
- transport – ot-arava, kemalar yoki temir yo'l transportida ham axborot emas, balki jismoniy harakat muhim edi.

Bu kasblarda axborot bilvosita rol o'ynagan bo'lsa ham (masalan, dehqonlar ob-havo haqidagi an'anaviy bilimlardan foydalangan), ularning asosiy faoliyati moddiy ishlab chiqarishga qaratilgan edi.

Zamonaviy axborot kasblari va ularning moddiy asoslari

Axborot jamiyatida ko'plab kasblar to'g'ridan-to'g'ri ma'lumotlar bilan shug'ullanadi:

- dasturchilar – kod yozish, ilovalar ishlab chiqish;
- ma'lumotlar tahlilchilari – katta ma'lumotlar bazasini tahlil qilish;

- digital-marketing mutaxassislari – reklama strategiyalarini ishlab chiqish.

Ammo, bu kasblar ham moddiy dunyodan uzilgan emas:

- dasturiy ta'minot fizik qurilmalarda (kompyuterlar, serverlar) ishlaydi;

- ma'lumotlar markazlari katta miqdordagi energiya va infratuzilmani talab qiladi;

- raqamli iqtisodiyot ham asosan moddiy tovarlar va xizmatlar almashinuviga asoslangan.

SHunday qilib, axborot kasblari ham moddiy asosga ega, ular faqat an'anaviy kasblardan farqli ravishda axborotni qayta ishlashga qaratilgan.

Axborot Jamiyati: haqiqat yoki nazariya?

Optimistik nuqtai nazar (Toffler, Bell)

Alvin Toffler "Uchinchi To'liqin" (1980) asarida axborot texnologiyalari yangi, tinch va demokratik jamiyatni yaratishini bashorat qilgan.

Daniel Bell "Post-sanoat jamiyati" (1973)da axborot mutaxassislari hukmron sinfga aylanishini ta'kidlagan.

Tanqidiy nuqtai nazar (Castells, Beniger)

Manuel Castells (2000) "tarmoq jamiyati" tushunchasini ilgari surib, kapitalizm saqlanib qolganligini ta'kidlaydi.

James Beniger (1986) "nazorat inqilobi" g'oyasini ilgari surib, axborot texnologiyalari sanoat tizimining mantiqiy davomi ekanligini aytadi.

Bugungi kunda haqiqiy holat shundaki, internet va raqamli texnologiyalar kundalik hayotning ajralmas qismiga aylangan, sanoat kapitalizmi yo'qolgan emas, balki raqamli kapitalizm shaklida qayta shakllangan, ishchi sinf an'anaviy sanoat ishchilaridan raqamli proletariyatga (masalan, gig-iqtisodiyot ishchilariga) aylanmoqda.

Raqamli jamiyat – evolutsiya yoki inqilob?

Axborot kasblari an'anaviy kasblardan farq qiladi, lekin ular ham moddiy asosga ega.

Biz haqiqatan ham "axborot jamiyati"da yashayotgan bo'lsak-da, kapitalistik tizim saqlanib qolmoqda.

Raqamli texnologiyalar jamiyatni tubdan o'zgartirgan bo'lsa-da, bu o'zgarishlar taraqqiyotning tabiiy evolyutsion jarayoni hisoblanadi.

Takliflar:

raqamli tenglikni oshirish uchun ta'lim tizimini isloh qilish;

axborot xavfsizligi va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishni kuchaytirish;

raqamli iqtisodiyotda mehnat huquqlarini mustahkamlash.

MDH va O'zbekistonda raqamli mehnat muhiti: Muammolar va imkoniyatlar

Raqamli jamiyat tushunchasi ko'proq rivojlangan G'arbiy mamlakatlar kontekstida ishlab chiqilgan bo'lsa-da, oxirgi yillarda ushbu model MDH davlatlarida, xususan O'zbekistonda ham tez sur'atlarda shakllanmoqda. Axborot texnologiyalarining ta'siri mintaqada mehnatning mazmuni, shakli va ijtimoiy o'rni bo'yicha sezilarli o'zgarishlarga sabab bo'lmoqda.

O'zbekistonda raqamli transformatsiya tendensiyalari: O'zbekiston hukumati so'nggi yillarda raqamli texnologiyalarni rivojlantirishni davlat siyosati darajasiga ko'tardi. Jumladan;

"Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida davlat xizmatlari, ta'lim, sog'liqni saqlash va iqtisodiy tizimlar raqamlashtirilmoqda.

"IT Park", "One million uzbek coders" dasturlari orqali yoshlarni dasturlash, raqamli savodxonlik va freelancingga jalb qilish choralari ko'rilmoqda.

Elektron hukumat (e-Government), my.gov.uz, Davlat xizmatlari agentligi kabi platformalar orqali raqamli xizmatlardan foydalanish ommalashmoqda.

Raqamli mehnat O'zbekistonda quyidagi yo'nalishlarda namoyon bo'lmoqda:

1. **Freelance va platforma mehnati** – yoshlar Upwork, Freelancer, fiverr kabi global platformalarda mustaqil ravishda xizmat ko'rsatmoqda;

2. **Onlayn kontent yaratuvchiligi** – YouTube, Telegram, TikTok orqali axborot tarqatuvchi va monetizatsiya qiluvchi shaxslar soni ortmoqda;

3. **IT kasblarining o'sishi** – dasturchilik, dizayn, raqamli marketing, ma'lumotlar tahlili kabi kasblarga talab oshmoqda.

Axborot va axloqiy muammolar: Raqamli transformatsiya faqat imkoniyatlar emas, balki muammolarni ham yuzaga chiqarmoqda:

Raqamli tafovut – shahar va qishloq, boy va kambag'al qatlamlar o'rtasida texnologik imkoniyatlar farqi kengaymoqda.

Axborot ahloqiy muammolari – yolg'on axborot (feyk), kiberjinoyatlar, internetda zo'ravonlik, ahloqiy me'yorlarning buzilishi jamiyat ahloqiy qiyofasiga ta'sir qilmoqda.

YOshlarning raqamli muhitdagi himoyasizligi – bolalar va o'smirlar internetda nazoratsiz kontentga duch kelmoqda, bu esa ularning ijtimoiy-psixologik rivojlanishiga xavf tug'dirmoqda.

MDH davlatlari tajribasi bilan qiyoslash

MDHning boshqa davlatlarida ham raqamli jamiyatga o'tish borayotgan bo'lsada, bu jarayon turlicha kechmoqda:

Rossiyada axborot texnologiyalari va IT infratuzilmasi rivojlangan, lekin raqamli senzura va axborot nazorati kuchli.

Qozog'istonda raqamli hukumat (Digital Qozog'iston) orqali xizmatlar avtomatlashtirilmoqda, lekin shaxsiy ma'lumotlar xavfsizligi hali ham zaif.

Qirg'iziston va Tojikistonda iqtisodiy resurslar cheklanganligi sababli raqamli taraqqiyot sustroq bo'lmoqda.

Ushbu solishtirma tahlillar shuni ko'rsatadiki, raqamli transformatsiya jarayonlari ijtimoiy-iqtisodiy resurslarga, siyosiy irodaga va axborot madaniyatiga bog'liq holda farq qiladi.

Raqamli jamiyat kontekstida O'zbekiston yoshlarining ahloqiy qiyofasi

O'zbek jamiyatida axborot kasblari va raqamli muhitda yoshlarning ahloqiy qiyofasi shakllanishi quyidagi omillar bilan bog'liq:

1. Madaniy an'analar va raqamli zamonaviylik to'qnashuvi – internet madaniyati ko'pincha G'arbiy dunyo qadriyatlariga asoslangan, bu esa milliy ahloqiy normalar bilan ziddiyatga kirishishi mumkin;

2. Raqamli etakchilik va shaxsiy brend – ko'plab yoshlar internetda o'z "imij"ini yaratishga intiladi, bu esa ularda ahloqiy prinsiplar o'rniga "ko'rinish" va "layk" madaniyatini shakllantirishi mumkin.

3. Internetda ahloqiy savodxonlik etishmasligi – yoshlar ko'pincha tarmoqdagi ahloqiy muammolarni tanimaydi yoki ularga befarq qaraydi (masalan, kiberbulling, plagiat, yolg'on kontent tarqatish).

O'zbekiston va MDH davlatlarida raqamli jamiyatga o'tish bir vaqtning o'zida imkoniyat ham, chaqiriq hamdir. Axborot kasblari rivojlanmoqda, ammo mehnat ahloqi, axborot madaniyati va axboriy adolat masalalari muhimlik kasb etmoqda.

Takliflar:

1. Raqamli axloqiy tarbiyani ta'lim tizimiga integratsiya qilish.
2. YOshlarni raqamli savodxonlik va shaxsiy ma'lumotlar himoyasi bo'yicha tayyorlash.
3. Platforma mehnati bilan shug'ullanuvchilar (freelancerlar) huquqini qonuniy jihatdan mustahkamlash.
4. Axborot xavfsizligi va axborot madaniyatini rivojlantirish bo'yicha milliy strategiya ishlab chiqish.

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Bell, D. (1973). *The Coming of Post-Industrial Society: A Venture in Social Forecasting*. New York: Basic Books.
2. Beniger, J. R. (1986). *The Control Revolution: Technological and economic Origins of the Information Society*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
3. Castells, M. (2000). *The Rise of the Network Society* (2nd ed.). Oxford: Blackwell Publishers.
4. Toffler, A. (1980). *The Third Wave*. New York: Bantam Books.
5. Fuchs, C. (2017). *Social Media: A Critical Introduction* (2nd ed.). London: SAGE Publications.
6. Turakulov, M. (2020). *Axborotlashgan jamiyat va undagi axloqiy tahdidlar*. Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi nashriyoti.
7. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. (2023). "O'zbekiston – 2030" strategiyasi to'g'risida PF-158-son Farmon. Retrieved from <https://lex.uz>
8. O'zbekiston Respublikasi Raqamli texnologiyalar vazirligi. (2020). "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi. Retrieved from: <https://mitc.uz>
9. IT Park Uzbekistan. (2024). Raqamli iqtisodiyot va yoshlar imkoniyatlari haqida hisobot. Retrieved from: <https://it-park.uz>
10. World Bank. (2021). *Digital economy for Central Asia: Regional Report*. Washington, D.C.: The World Bank. Retrieved from: <https://www.worldbank.org>
11. Qodirov, A. & Mamatqulov, N. (2021). "Raqamli transformatsiya sharoitida mehnat bozori rivoji: O'zbekiston tajribasi". *Iqtisodiyot va innovatsion texnologiyalar jurnali*, 3(1), 45–54.
12. Sadullaev, B. (2019). "Axborot jamiyatida axloqiy qadriyatlar evolyutsiyasi". *Falsafa va huquq jurnali*, 4(2), 62–70.
13. UNDP Uzbekistan. (2022). *Digital Literacy and YOUTH: National Survey Findings*. Retrieved from: <https://www.uz.undp.org>
14. Bukovskaya, T. V. (2018). "Tsifrovaya ekonomika i transformatsiya rynka truda v stranakh SNG". *Vestnik Moskovskogo universiteta*, 4(2), 77–89.
15. Gafurov, S. (2023). *Raqamli jamiyatda axloqiy me'yorlar va yoshlar ongining shakllanishi*. Toshkent: Falsafa va ijtimoiy fanlar instituti.